

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 4-11

УДК 796.012.2

ЛОВКОСТЬ - ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНА БЫСТРО, ТОЧНО И ЭКОНОМИЧНО РЕШАТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

✉ **Умаров М.Н.**

**Узбекский государственный
университет физической культуры и
спорта. Узбекистан, Чирчик**

Аннотация: В рассматриваемой статье предпринята попытка определить уровень и значимость качества ловкости - это комплексное физическое качество, определяющее способность быстро, точно и экономично решать двигательные задачи, особенно в меняющихся или неожиданных условиях спортивной тренировки или соревнований. При этом замечено, что важными для обеспечения двигательной активности, в частности ловкости человека являются двигательный анализаторы позволяющий последовательно проанализировать разрешения пространственно-временных характеристик двигательных действий спортсмена или спортсменки.

Ключевые слова: физическое качество, группы двигательных качеств, корреляционный анализ, уровень значимости, вестибулярный анализатор.

Актуальность Результаты многолетних экспериментальных исследований М.Н.Умарова и З.Б.Санокуловой [2026] с большой группой перспективных юных гимнасток-художниц позволили, отобрать, сформировать и распределить в три группы двигательных качеств по величине факторной значимости, их корреляционной взаимосвязи с уровнем технической подготовленности, а также с результатами официальных соревнований (Схема 1): Первая группа двигательных качеств имеет наиболее высокий уровень значимости и корреляционной взаимосвязи с результатами соревнований ($r=0,86-0,970$), на что тренера должны акцентировать внимание на третьем и четвертом этапах, в процессе формирования композиций с предметами, для подготовки и выступления на соревнованиях республиканского и мирового масштаба. И наиболее высокий уровень значимости из всех перечисленных двигательных качеств по результатам математической обработки результатов исследования [$r=0,97-0,99$]: это качество ловкость.

Схема 1 Экспериментально разработанная схема распределения специально-физических качеств с учетом их функциональной значимости

Цель исследования: определить значимость ловкости в повышении специально-двигательных качеств как основы спортивно-технического мастерства гимнастки-художниц.

Результаты исследования. По мнению Н.А.Бернштейна [1] (известного психофизиолога, основатель школы биомеханики) - **двигательная ловкость - царица управления движениями — это комплексное физическое качество**, определяющее способность быстро, точно и экономично решать двигательные задачи, особенно в меняющихся или неожиданных условиях. Она включает: **координацию, равновесие, быстроту реакции, подвижность суставов и ориентирование в пространстве, позволяя перестраивать движения в зависимости от обстановки.**

В данном случае объектом познания выступают движения и действия, совершаемые с предельной точностью пространственных временных и силовых параметров. Среди физических качеств **ловкость** с точки зрения Н.А. Бернштейна [1], Ю.В. Верхошанского, [2], В.М.Зациорского [4], В.И. Ляха [5], В.Н.Платонова [6] занимает особое положение. Она проявляется только в комплексе с другими физическими качествами. Ловкость – специфическое качество, по-разному проявляющееся в разных видах спорта. Человек может отличаться высокой степенью развития ловкости в спортивных видах гимнастики, но недостаточной для спортивных игр. Ловкость тесно связана с двигательными навыками и потому носит наиболее комплексный характер.

При этом замечено, что важными для обеспечения двигательной активности, в частности ловкости человека являются **двигательный и вестибулярный анализаторы**.

Двигательный анализатор - нейрофизиологическая система, за счет работы которой осуществляется анализ и синтез сигналов, идущих от органов движения. Включает в себя: периферический отдел, состоящий из проприорецепторов, специфические проводящие нервные волокна, несущие импульсы к головному мозгу, подкорковые структуры и корковой отдел. Принимает участие в поддержании постоянного тонуса мышц тела и координации движений (Схема 2).

В видах спорта, для которых характерна быстрая смена условий деятельности и большая изменчивость действий, важно сократить время между сигналом к выполнению и началом выполнения движений.

Схема 2. Примерная схема функционирования двигательного анализатора

В быстро изменяющейся обстановке необходима большая ловкость для того, чтобы реагировать быстро, целесообразно и последовательно. Здесь мерой оценки ловкости может служить способность к быстрой адаптации (находчивость).

Ловкость сложное качество, но она не являются суммой простых. Сложное качество - это интегрированная межанализаторная качественная особенность двигательного действия. Это надо не забывать, когда мы будем говорить об эффективности развития ловкости, целенаправленно воздействуя на его отдельные составные части.

Обобщая все эти определения, можно сказать.

Ловкость - термин, которым определяют разнообразные двигательные качества, способности и чувства. Ловкость как двигательное качество – это способность выполнять движения во внезапно возникающих ситуациях. В ловкости, физическое и психическое в человеке, выступают в единстве с наибольшей полнотой.

В данном случае объектом познания выступают движения и действия, совершаемые с предельной точностью пространственных временных и силовых параметров. Среди физических качеств ловкость с точки зрения психологии, занимает особое положение. Она проявляется только в комплексе с другими физическими качествами. Ловкость – специфическое качество, по-разному проявляющееся в разных видах спорта. Человек может отличаться высокой степенью развития ловкости в гимнастике, но недостаточной для спортивных игр. Ловкость тесно связана с двигательными навыками и потому носит наиболее комплексный характер.

Согласно концепции Н.А. Бернштейна [1], Ю.В. Верхошанского [2], И.А.Винер-Усманова [3], В.М.Зациорского [4], В.И. Ляха [5], В.Н.Платонова [6], М.Н.Умаров и А.К.Эштаев [7] ловкость - это комплексное психомоторное качество, основанное на совокупности координационных способностей. Эти способности определяют готовность человека к оптимальному управлению двигательным действием, регулированию его и «подстраиванию» к тем или иным условиям при четкой ориентации на достижение цели (решение двигательной задачи).

Наши исследования полностью совпадают с концепцией выше названных теоретиков спорта. Конкретно, эти способности обеспечивают четыре параметра действия: правильность, быстрота, рациональность и находчивость.

Правильность выполнения движения определяется:

- 1) соответствием движения (адекватностью) основной задаче;
- 2) точностью движений.

Быстрота - находит выражение в своевременности действий. Следовало бы добавить: и в минимальных затратах времени на выполнение действий (что не одно и то же).

Рациональность характеризуется целесообразностью построения самого действия и его экономичностью.

Находчивость проявляется как инициативность (т.е. опережающая активность в поиске лучшего из возможных вариантов) и стабильность в решении двигательной задачи.

Отсутствие любого из этих признаков приводит к неправильному представлению о **ловкости** как о двигательном качестве или, по крайней мере, о низком уровне ее развития.

Как и другие двигательные качества, **ловкость** - качество системное; его образует значительное количество взаимосвязанных факторов. В первом приближении ловкость образуют три подсистемы: управляющая (ЦНС), исполнительная (мышечная), обеспечивающая (функциональные системы).

Исследованием показано, что все три подсистемы составляют естественно-биологическую основу ловкости. Совокупное их проявление - неперенное условие осуществления действия или двигательной деятельности любой координационной сложности и физической трудности, а также психологической напряженности, так как «ловкостные» действия могут осуществляться лишь при обязательной их осознанности (в деталях или в основе своей) и соотнесении с условиями решения двигательной задачи и/или окружающей среды.

Не вдаваясь в анализ и оценку значимости для проявления ловкости различных подсистем и их взаимосвязей, это качество следует рассматривать как многофакторное (Схема 3).

Схема 3 Многофакторная структура тренировки ловкости

Примечание: ЦРС –цикл растяжения и сокращения мышц.

При различном сочетании названных признаков в осуществлении действия безусловный приоритет управляющих механизмов выражается в дифференцировках - различении параметрических характеристик действия (пространственных, временных и силовых) и воспроизведении их мышечно-

двигательной системой определенным «дозированием» - опять-таки по времени, усилиям и пространственной ориентированности.

Весьма важно при этом, что в спортивной деятельности, реализуемой в так называемой технике, одиночное суставное действие должно быть выполнено с требующимися параметрическими характеристиками и согласованно с другими суставными действиями, плюс ко всему - в заданных кинематических границах.

Последнее весьма существенно, поскольку структуры «однотипных» спортивных упражнений (а это совокупности определенных двигательных действий) обладают объективно малой вариативностью - в пределах 1-4% [Ю.В. Менхин 2006), Ю.В. Верхошанский 2021] в связи с этим отклонение от заданных величин приводит к невыполнению требующегося упражнения или к грубым ошибкам в его выполнении, т.е. к другому результату. Именно поэтому ловкость, реализуемая в спортивной технике, обусловлена возможностью и заданностью: что, где, когда и сколько проявить, куда «вложить», в какой форме, и вообще - «зачем».

И хотя правы, вероятно, авторы, не относящие ловкость к качествам кондиционным физическим [В.М. Зациорский, В. Б. Коренберг], никто, кажется, и не пытается оспорить ее принадлежность к «психодвигательной» сфере.

В рассматриваемом нами аспекте весьма важно, что через ловкость (и в ней самой!) реализуются все физические качества и координационные способности управления ими. Именно поэтому она, по сути, составляет двигательный потенциал (определение дано выше).

В специальной литературе высказывается мнение, что ловкость не имеет меры измерения. Если иметь в виду общепринятые единицы измерения (например, силы, скорости, расстояния), то это действительно так.

Однако ловкость измерять нужно, как и проявления других двигательных качеств. Значит, следует использовать условные единицы, а в соотносимые параметры включать те признаки, которые характеризуют это качество.

К таким признакам относятся количество двигательных действий в единицу времени, их координационная сложность, физическая трудность и психическая напряженность. Должно быть ясно, что вклад каждого признака в результат определяет оцениваемый уровень ловкости.

Хотя должна быть понятна также их полярность: чем выше интенсивность действий, тем выше уровень ловкости. Однако, чем выше требования к проявлению трех остальных признаков, тем труднее проявить

ловкость, но, если эти факторы преодолеваются, она развита лучше. Это - первый показатель сложности во взаимоотношении признаков ловкости. По отдельности и суммарно они должны обязательно соотноситься с требуемым результатом деятельности, который может быть выражен точностью попадания в цель, оценкой качества деятельности или некоей суммой рангов.

В связи с этим в качестве возможных соотношений признаков ловкости назовем следующие:

- 1) количество действий: продолжительность действий: результат (качество или количество);
- 2) сложность действия: результат;
- 3) физическая трудность действия: результат;
- 4) психическая напряженность действия: результат;
- 5) количество действий: продолжительность • сложность • трудность • напряженность: результат.

Если же нужно определить, каким трудом достигается «ловкостный» результат, нужно делать все наоборот: качество деятельности (результат) переводить в числитель, а все остальное - в знаменатель.

И еще одно: просто так даже «безразмерные» признаки перемножать и делить нельзя - они должны быть связаны какой-либо математической зависимостью. На наш взгляд, как и во всех случаях, когда необходимо определить некий суммарный вклад факторов в общий результат, весьма удобно и корректно для этого применение «средней квадратической».

Заключение. Проведенные исследования показали на необходимость более детально рассмотреть способность сохранять вестибулярную устойчивость и с тем самым способность освоение техники равновесия в различных по биодинамике движений в художественной гимнастике (опорных поворотов), которая наиболее эмоциональна и тонко восприимчива юными гимнастками в процессе протекания пубертатного периода, особенно в процессе выполнения упражнений специальной тренировки в возрасте 12-14 лет. Предварительным исследованием так же замечено, что координационные способности наиболее успешно воспитывать в промежутке от 5 до 9 лет, и на их основе осваивать сложные по координации программные, хореографические, акробатические упражнения. В художественной гимнастике наибольшее значение для овладения предметами имеет развитие такого комплексного двигательного качества, как ловкость, которая особенно проявляется при освоении и исполнении бросковых элементов и групповых упражнений, а также определяет быстроту освоения новых элементов.

Также немаловажным на этапе начальной спортивной специализации является то, что данный период многолетней тренировки предъявляет повышенные требования к гимнастике в связи с освоением произвольных программ многоборья, выступлением на соревнованиях. Все это ведет к увеличению продолжительности занятий, росту объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Спортивная деятельность детей происходит на фоне повышенной интенсивности физиологических и психологических процессов и эффективность обучения зависит от умения регулировать эти процессы, управлять ими.

Список литературы:

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии. - М.: Физическая культура и спорт, 1991. - 289 с.
2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2021. –332 с. : ил
3. Винер-Усманова И.А. Интегральная подготовка в художественной гимнастике. Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. Санкт-Петербург, 2013. -47 с.
4. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания [Текст] / В. М. Зациорский. – 4-е изд. –М. : Спорт, 2019 – 200 с. : ил.
5. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. -290 с.
6. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. «СПОРТ» /В.Н.Платонов. - М.: 2022. -656 с.: ил.
7. Умаров М.Н., Эштаев А.К. Научно-педагогические основы методики обучения в спортивных видах гимнастики. “SARBON”/ Т.: 2025 г. -665 с.